

RESEARCH ARTICLE

Deslocamento de caracteres em *Diplectrum formosum* (Linnaeus, 1766) e *Diplectrum radiale* (Quoy & Gaimard, 1824) (Teleostei, Perciformes, Serranidae)

Character displacement in *Diplectrum formosum* (Linnaeus, 1766) and *Diplectrum radiale* (Quoy & Gaimard, 1824) (Teleostei, Perciformes, Serranidae)

Mauro J. Cavalcanti^{1*} <https://orcid.org/0000-0001-5781-5284>

¹Ecoinformatics Studio, Caixa Postal 18123, CEP 20720-970 Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

²Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana, Campus Universitário, KM 3, BR-116, CEP 44.031-460, Feira de Santana, BA, Brasil.

*Email: maurobio@gmail.com

Recebido: 30 de Maio de 2025 / Aceito: 24 de Setembro de 2025 / Publicado: 26 de Setembro de 2025

Resumo *Diplectrum formosum* e *D. radiale* são espécies de peixes serranídeos de pequeno porte que ocorrem nas águas do Atlântico Ocidental. As diferenças de forma entre *D. formosum* e *D. radiale* foram analisadas utilizando o método geométrico de deformações parciais, aplicado às coordenadas de dez marcos anatômicos definidos com base na morfologia externa de 14 exemplares de *D. formosum* e 11 de *D. radiale*. As coordenadas dos marcos foram alinhadas pelo método generalizado dos mínimos quadrados, sendo submetidas à análise de deformações. A matriz de escores das deformações parciais foi utilizada na análise de funções discriminantes. A diferença entre as espécies, estimada com base em 1.000 permutações aleatórias dos exemplares, foi altamente significativa (Hotelling T^2 , $p < 0,05$). As maiores diferenças morfológicas relacionam-se a um aumento uniforme na altura e na porção média do corpo em *D. radiale*. Os resultados deste estudo sugerem que estas diferenças podem estar associadas ao deslocamento de caracteres em populações simpátricas destas espécies.

Palavras-Chave: morfometria geométrica, redes de treliças, análise de funções discriminantes, ecomorfologia de peixes.

Abstract *Diplectrum formosum* and *D. radiale* are small-sized serranid fish species found in the waters of the Western Atlantic. The differences in shape between *D. formosum* and *D. radiale* were analyzed using the geometric method of partial deformations, applied to the coordinates of ten anatomical landmarks defined from the external morphology of 14 specimens of *D. formosum* and 11 of *D. radiale*. The coordinates of the landmarks were aligned using the generalized least squares superimposition method and subjected to deformation analysis. The partial deformation score matrix was used in the discriminant function analysis. The interspecific differences were found to be highly significant based on 1,000 random permutations (Hotelling T^2 , $p < 0.05$). The largest morphological differences are related to a uniform increase in height and midportion of the body in *D. radiale*. The results suggest that these differences may be associated with the displacement of characters in sympatric populations of these species.

Keywords: geometric morphometrics, truss networks, discriminant function analysis, fish ecomorphology.

Introdução

O gênero *Diplectrum* Holbrook, 1855 compreende 12 espécies de peixes serranídeos de pequeno porte distribuídas no Atlântico Ocidental e no Pacífico Oriental. *Diplectrum formosum* (Linnaeus, 1766) e *D. radiale* (Quoy & Gaimard, 1824) são espécies que ocorrem simpatricamente em águas rasas tropicais e subtropicais do Atlântico Ocidental, da Carolina do Norte nos Estados Unidos, ao Uruguai (Figueiredo & Menezes, 1980). Estas espécies são morfologicamente bastante similares e apresentam hábitos alimentares e preferências de hábitat também semelhantes. Ambas ocorrem próximos a costões, em fundos de cascalho e areia entre 1 e 80 m de profundidade (embora *D. formosum* prefira águas mais profundas do que *D. radiale*), e alimentam-se principalmente de pequenos crustáceos e peixes (Bortone, 1977; Darcy, 1985; Meurer & Andreato, 2002; Ferreira & Abilhoa, 2005; Gibran, 2007; Lopes et al., 2020). Ambas também apresentam o mesmo comportamento de seguir a estrela-do-mar *Luidia senegalensis* (Lamarck, 1816) (Asteroidea) em parte de sua área de distribuição, para alimentar-se de presas expostas pela atividade da estrela-do-mar (Gibran, 2002). Assim, parece existir considerável superposição no uso de recursos alimentares e espaciais entre estas duas espécies.

Bortone et al. (1981) não encontraram evidências de superposição na alimentação e período de atividade entre populações simpátricas de *Diplectrum bivittatum* (Valenciennes, 1828) e *D. formosum* na Flórida, embora não tenham afastado a possibilidade de que estas espécies utilizem microambientes distintos. Por outro lado, Gibran (2007) observou diferenças entre *D. formosum* e *D. radiale* quanto ao tipo de substrato preferido pelos indivíduos maiores (com preferência por fundos de cascalho e areia por adultos de *D. formosum* com mais de 130 mm de comprimento padrão).

O fenômeno do deslocamento de caracteres (Brown & Wilson, 1956) ocorre quando duas espécies relacionadas apresentam distribuições geográficas superpostas, tendendo a divergir morfologicamente na área de superposição e a convergir nas partes da distribuição onde cada espécie ocorre isoladamente.

Adams & Rohlf (2000) analisaram os padrões de variação na forma corporal de espécies simpátricas de salamandras e demonstraram a ocorrência de deslocamento de caracteres na morfologia das espécies estudadas mediante técnicas de morfometria geométrica. Tais métodos possibilitam a análise quantitativa da forma e das mudanças da forma de organismos a partir de dados de coordenadas de pontos e representam uma interessante alternativa à morfometria tradicional, baseada em medidas de distâncias (Bookstein, 1991; Rohlf & Marcus, 1993; Adams et al., 2004, 2013).

Neste trabalho, as diferenças de forma entre *D. formosum* e *D. radiale* foram analisadas utilizando o método geométrico de deformações parciais, com o objetivo de investigar a ocorrência do deslocamento de caracteres em relação à morfologia em exemplares de populações simpátricas destas espécies.

Material e Métodos

A análise foi efetuada a partir das coordenadas cartesianas de dez marcos anatômicos definidos com base na morfologia externa de 14 exemplares de *D. formosum* e 11 de *D. radiale* (Figura 1) de populações simpátricas do litoral do Estado do Rio de Janeiro. As medidas foram obtidas com o auxílio de um paquímetro de aço, com precisão de 0,05 mm. Os marcos selecionados foram: 1) Margem anterior da maxila superior; 2) Região interorbital; 3) Base do espinho da nadadeira pélvica; 4) Base do primeiro espinho da primeira nadadeira dorsal; 5) Margem anterior do ânus; 6) Base do último espinho da primeira nadadeira dorsal; 7) Base do último raio da nadadeira anal; 8) Base do último raio da segunda nadadeira dorsal; 9) Margem inferior do pedúnculo caudal; 10) Margem superior do pedúnculo caudal (Figura 1).

Para cada exemplar, as coordenadas dos marcos foram reconstruídas a partir das medidas de distância entre os marcos, tomadas segundo o protocolo geométrico das redes de treliças (Strauss & Bookstein, 1982), utilizando um algoritmo de escalonamento multidimensional modificado (Carpenter et al. 1996). As coordenadas dos marcos para cada exemplar foram superpostas e alinhadas pelo método de superposição ortogonal generalizada dos mínimos quadrados (Rohlf, 1990; Rohlf & Slice, 1990). Uma configuração de referência ou de “consenso” foi computada como a média das coordenadas resultantes da superposição de todos os exemplares e usada para estimar os componentes uniformes e deformações parciais (componentes não-uniformes da forma).

Padrões de variação da forma foram investigados pela técnica de análise de deformações (Bookstein, 1991). Este método modela as mudanças de forma como deformações, pelo ajuste de uma função de interpolação às coordenadas dos marcos anatômicos para cada exemplar alinhadas com a configuração de referência, de modo que todos os marcos anatômicos homólogos coincidam. Diferenças de forma entre os exemplares e a configuração de referência, ajustadas pela função de deformação, são expressadas como uma matriz de energia de deformação. Os autovetores desta matriz representam as deformações principais e são relativos apenas à configuração de referência. Os autovalores associados a cada deformação principal são inversamente relacionados à escala espacial das mudanças de forma, de modo que autovalores elevados correspondem a autovetores (deformações principais) descrevendo as deformações em pequena escala, enquanto autovalores baixos correspondem a autovetores que descrevem deformações em grande escala. A projeção dos exemplares alinhados sobre as deformações principais produz a matriz de escores de deformações parciais, que descreve os desvios de cada exemplar em relação à configuração de referência e pode ser usada como um conjunto de variáveis da forma em análises estatísticas multivariadas subsequentes (Rohlf, 1995, 1996).

As mudanças de forma modeladas pela técnica de deformações podem ser ainda decompostas em duas partes, os componentes uniformes e não-uniformes. Os componentes uniformes (u_1 e u_2) expressam a variação global da forma, enquanto os componentes não-uniformes descrevem mudanças locais da forma em diferentes escalas geométricas, e correspondem às deformações parciais como descritas acima. O primeiro componente uniforme (u_1) corresponde ao alongamento de uma configuração de marcos anatômicos ao

longo do eixo de x, enquanto o segundo componente uniforme (u2) indica uma distorção ao longo do eixo de y. Os componentes uniformes foram estimados pelo método do complemento de Rohlf & Bookstein (2003).

A análise de deformações parciais foi efetuada pelo programa TPRelw v1.75 (Rohlf, 2015). Diagramas de deformação foram usados para visualizar os padrões de variação da forma entre os marcos anatômicos. A matriz de escores das deformações parciais foi utilizada na análise de funções discriminantes através do programa LINDA v1.52 desenvolvido por M. J. Cavalcanti, sendo a significância de cada função discriminante testada por procedimentos de aleatorização (Manly, 1991; Crowley, 1992).

Os exemplares de *Diplectrum formosum* e *D. radiale* utilizados para a análise encontram-se depositados nas coleções ictiológicas do Departamento de Zoologia do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Departamento de Zoologia do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Figura 1 – Diagrama da rede de treliças para *Diplectrum formosum* (acima) e *Diplectrum radiale* (abaixo).

Todas as análises foram efetuadas em um microcomputador da linha IBM-PC sob o sistema operacional MS-Windows. Os programas utilizados encontram-se disponíveis no servidor Web da State University of New York at Stony Brook (<https://sbmorphometrics.org/>).

Resultados e Discussão

Todos os exemplares de *D. formosum* e *D. radiale* foram alocados corretamente às suas respectivas espécies pela análise de funções discriminantes (Figura 2). A diferença entre as espécies, estimada com base em 1.000 permutações aleatórias dos exemplares entre as espécies, foi altamente significativa (Hotelling $T^2 = 173.9$, $p < 0,05$).

Figura 2 – Histograma dos escores discriminantes de *D. formosum* e *D. radiale*.

Os dígramas resultantes da análise de deformações relativas mostram que as maiores diferenças morfológicas relacionaram-se a um aumento uniforme na altura e na porção média do corpo em *D. radiale* (Figura 3).

Figura 3 – Diagramas de deformação das configurações de consenso para *D. formosum* (acima) e *D. radiale* (abaixo).

Conclusões

O fenômeno evolutivo do deslocamento de caracteres foi descrito por Brown & Wilson (1953), que assinalaram que diferenças entre espécies estreitamente relacionadas tendem a ser acentuadas em simpatria (ocorrendo a divergência de forma) e reduzidas em alopatria (ocorrendo a convergência de forma). O deslocamento de caracteres tem dois importantes valores adaptativos, pois por um lado reforça a separação de nicho, reduzindo a competição entre as espécies e, por outro lado, mantém a distinção genética entre as espécies, evitando a hibridação entre elas e assegurando assim a manutenção da diversidade de espécies na comunidade.

Entre os exemplos citados por Brown & Wilson (1953) para diversos grupos zoológicos, está o de duas espécies de peixes de água doce da América do Norte, pertencentes à família Centrarchidae, *Micropterus punctulatus* (Rafinesque, 1819) e *M. dolomieu* Lacepède, 1802, em que a primeira tende a convergir em forma, em relação à segunda, em populações alopátricas.

Estes resultados sugerem que as diferenças de forma entre *D. formosum* e *D. radiale* podem estar efetivamente associadas ao deslocamento de caracteres relativamente à forma corporal, mas análises posteriores envolvendo comparações com populações alopátricas são necessárias para determinar com clareza a ocorrência desse fenômeno evolutivo nestas espécies.

Agradecimentos

Agradecemos a Hugo Ricardo Secioso Santos, curador da coleção ictiológica da UERJ, pela presteza em disponibilizar para análise o material depositado sob seus cuidados. Também somos gratos à Valéria Gallo (UERJ) pelas fotos dos exemplares e valiosas sugestões.

Referências

- Adams, D. C. & Rohlf, F. J. 2000. Ecological character displacement in *Plethodon*: biomechanical differences found from a geometric morphometric study. *Proceedings of the National Academy of Sciences. USA* 97:4106-4111.
- Adams, D. C., Rohlf, F. J. & Slice, D. E. 2004, Geometric morphometrics: ten years of progress following the 'revolution'. *Italian Journal of Zoology* 71: 5-16.

- Adams, D. C., Rohlf, F. J. & Slice, D. E. 2013. A field comes of age: geometric morphometrics in the 21st century. *Hystrix*, 24: 7-14.
- Bookstein, F. L. 1991. *Morphometric Tools for Landmark Data. Geometry and Biology*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Bortone, S. A. 1977. Revision of the sea basses of the genus *Diplectrum* (Pisces: Serranidae). NOAA Technical Report NMFS Circular 404: 1-49.
- Bortone, S. A., Rebenack, P. & Siegel, D. M. 1981. A comparative study of *Diplectrum formosum* and *D. bivittatum* (Pisces: Serranidae). *Florida Scientist* 44: 97-103.
- Brown, L. L. & Wilson, E. O. 1956. Character displacement. *Systematic Zoology* 5: 49-64.
- Carpenter, K. E., Sommer, H. J., S. & Marcus, L. F. 1996. Converting truss interlandmark distances to Cartesian coordinates. In: Marcus, L. F., Corti, M., Loy, A., Naylor, G. & Slice, D. E. (eds.), *Advances in Morphometrics*. Plenum Publishing, New York, p. 103-111.
- Crowley, P. H. 1992. Resampling methods for computation-intensive data analysis in ecology and evolution. *Annual Review of Ecology and Systematics* 23: 405-447.
- Darcy, G. H. 1985. Synopsis of biological data on the sand perch, *Diplectrum formosum* (Pisces, Serranidae). NOAA Technical Report NMFS Circular 26: 1-21.
- Ferreira, C. & Abilhoa, V. 2005. A alimentação da michole *Diplectrum radiale* (Quoy & Gaimard, 1824) em um banco areno-lodoso na Ilha do Mel, Paraná, Brasil. *Revista Estudos de Biologia* 27: 13-17.
- Figueiredo, J. L. & Menezes, N. A. 1980. *Manual de Peixes Marinhos do Sudeste do Brasil*. III. Teleostei (2). Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo,
- Gibrán, F. Z. 2002. The sea basses *Diplectrum formosum* and *D. radiale* (Serranidae) as followers of the sea star *Luidia senegalensis* (Asteroidea) in Southeastern Brazil. *Brazilian Journal of Biology* 62: 591-594.
- Gibrán, F. Z. 2007. Activity, habitat use, feeding behavior, and diet of four sympatric species of Serranidae (Actinopterygii: Perciformes) in southeastern Brazil. *Neotropical Ichthyology* 5: 387-398.
- Lopes, P. R. D., Oliveira-Silva, J. T., Lima, N. S. & Carvalho, A. P. 2020. Notas sobre a alimentação de *Diplectrum radiale* (Quoy; Gaimard, 1824) (Actinopterygii: Serranidae) na Baía de Todos os Santos (Bahia), nordeste do Brasil. *Revista Mosaicum* 31: 127-136.
- Manly, B. F. J. 1991. *Randomization and Monte Carlo Methods in Biology*. Chapman and Hall, London.
- Meurer, B. C. & Andreatta, J. V. 2002. Hábito alimentar de *Diplectrum radiale* (Quoy & Gaimard, 1824) (Teleostei, Perciformes, Serranidae) na Baía da Ribeira, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brasil. *Arquivos do Museu Nacional* 60: 315-320.
- Rohlf, F. J. 1990. Rotational fit (Procrustes) methods. In: Rohlf, F. J. & Bookstein, F. L. (eds.), *Proceedings of the Michigan Morphometrics Workshop*. The University of Michigan Museum of Zoology, Special Publication No. 2, Ann Arbor, p. 227-236.

- Rohlf, F. J. 1995. Multivariate analysis of shape using partial-warp scores. In: Mardia, K. V. & Gill, C. A. (eds.). *Proceedings in Current Issues in Statistical Shape Analysis*. Leeds University Press, Leeds, p. 154-158.
- Rohlf, F. J. 1996. Morphometric spaces, shape components, and the effects of linear transformations. In: Marcus, L. F., Corti, M., Loy, A., Naylor, G. & Slice, D. E. (eds.). *Advances in Morphometrics*. Plenum Publishing, New York, p. 117-129.
- Rohlf, F. J. 2015. The tps series of software. *Hystrix* 26: 9-12.
- Rohlf, F. J. & Bookstein, F. L. 2003. Computing the uniform component of shape variation. *Systematic Biology* 52: 66-69.
- Rohlf, F. J. & Marcus, L. F. 1993. A revolution in morphometrics. *Trends in Ecology and Evolution* 8: 129-132.
- Rohlf, F. J. & Slice, D. 1990. Extensions of the Procrustes method for the optimal superimposition of landmarks. *Systematic Zoology* 39: 40-59.
- Strauss, R. E. & Bookstein, F. L. 1982. The truss: body form reconstruction in morphometrics. *Systematic Zoology* 31: 113-135.